

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1212 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Hakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	
Scientific approach to the formation of a sustainable development strategy for industrial enterprises in the digital economy.....	1190
Maxsudov Muzaffar Ikromjon ugli	
O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni.....	1194
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации	1198
Абдурашидов Сардор Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Искандарбек Журъат угли	
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini statistik va ekonometrik tahlil qilish (Andijon viloyati misolida).....	1206
Ikromov Axmadjon Shavkat o'g'li	

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISH HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL QILISH (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)

Ikromov Axmadjon Shavkat o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti "Ekonometrika va iqtisodiy modellashtirish" kafedrası tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0001-9585-2884

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etuvchi asosiy omillar statistik va ekonometrik usullar yordamida tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi, aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hamda aholi sonining oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga ta'siri regressiyon modellar asosida baholanadi. Olingan natijalar asosida ushbu sohaning rivojlanish istiqbollari va samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy tahlil, ekonometrika, regressiya tahlili, statistik baholash, investitsiya, aholi soni, yalpi hududiy mahsulot.

Abstract: This article analyzes the main factors affecting the volume of food production in Andijan region using statistical and econometric methods. Within the framework of the study, the volume of gross regional product per capita, investments in fixed capital per capita, and the impact of population size on food production are assessed based on regression models. Based on the results obtained, recommendations are made on the development prospects and efficiency of this sector.

Key words: Food industry, economic analysis, econometrics, regression analysis, statistical evaluation, investment, population, gross regional product.

Аннотация: В данной статье основные факторы, влияющие на объем производства продуктов питания в Андижанской области, анализируются с использованием статистических и эконометрических методов. В рамках исследования на основе регрессионных моделей оцениваются объем валового регионального продукта на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, влияние численности населения на производство продуктов питания. На основании полученных результатов даются рекомендации по повышению перспектив развития и эффективности данной отрасли.

Ключевые слова: Пищевая промышленность, экономический анализ, эконометрика, регрессионный анализ, статистическая оценка, инвестиции, население, валовый региональный продукт.

KIRISH

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini o'rganish va tahlil qilish har qanday hududning iqtisodiy barqarorligi hamda aholi farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ichki bozorda raqobatbardosh mahsulotlar yetishtirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Andijon viloyati mamlakatning yirik iqtisodiy markazlaridan biri bo'lib, oziq-ovqat sanoati rivojlanishi va innovatsion yondashuvlarni joriy etish borasida muhim salohiyatga ega. Ushbu tadqiqotda Andijon viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etuvchi asosiy omillar statistik va ekonometrik usullar yordamida baholanadi. Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi, aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hamda aholi sonining ushbu jarayonga ta'siri o'rganilib, olingan natijalarga asoslanib tegishli xulosalar chiqariladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining iqtisodiy omillarga bog'liqligini aniqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsadda Andijon viloyati misolida ekonometrik modellashtirish va statistik tahlil usullaridan foydalaniladi. Natijalardan kelib chiqib, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini statistik va ekonometrik tahlil qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar iqtisodiyotning turli jihatlarini qamrab olgan. Ushbu bo'limda oziq-ovqat sanoati, investitsiyalar, yalpi hududiy mahsulot (YAHH) va aholining ishlab chiqarish hajmiga ta'siri bo'yicha ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar tahlil qilinadi.

Ko'pgina tadqiqotlar oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligi uchun muhim omil ekanligini ta'kidlaydi [1] (Smith, 2015; Johnson, 2018). Ushbu tadqiqotlarda oziq-ovqat sanoati qishloq xo'jaligi, logistika va chakana savdo bilan uzviy bog'liq ekanligi hamda ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar mavjudligi qayd etiladi.

Ba'zi tadqiqotlarda (Kuznets, 1971; Becker, 1992) aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot (YAHH) ortishi oziq-ovqat sanoatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir qilishi ko'rsatilgan. YAHH yuqori bo'lgan hududlarda oziq-ovqat sanoati infratuzilmasining rivojlanishi, texnologik modernizatsiya va ishlab chiqarish hajmining ortishi kuzatiladi [2].

Ekonometrik tadqiqotlar investitsiyalar va oziq-ovqat sanoati o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi. Solow (1956) modeli bo'yicha kapital qo'yilmalarning o'sishi ishlab chiqarish hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Asosiy kapitalga investitsiyalar sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishiga, yangi texnologiyalarni joriy etishiga va natijada mahsulot hajmining oshishiga olib kelishi aniqlangan [3] (Romer, 1990; Barro, 1996).

Malthus (1798) va Ricardo (1817) kabi iqtisodchilar aholining o'sishi oziq-ovqat ishlab chiqarishga bevosita ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlagan. Zamonaviy tadqiqotlar (Todaro, 2000; Sachs, 2005) esa aholining ortishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni oshirib, ishlab chiqarishni rag'batlantirishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ba'zi tadqiqotlar aholining o'sishi resurslar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkinligini ham ta'kidlaydi [4].

Ko'pgina iqtisodiy tadqiqotlar oziq-ovqat sanoatini tahlil qilishda korrelyatsion va regressiya tahlillari, VAR modellar, Granger sababiyat tahlili va panel ma'lumotlar modellaridan foydalanishni tavsiya etadi (Wooldridge, 2010; Gujarati, 2004) [5]. Ushbu usullar oziq-ovqat sanoati rivojiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi yondashuvlar qo'llanildi:

Kvantitativ tahlil – statistik va ekonometrik modellash usullari yordamida raqamli ma'lumotlarni o'rganish.

Taqdim etilgan ma'lumotlarni tahlil qilish – Davlat statistika qo'mitasi va Andijon viloyati iqtisodiy boshqarmasidan olingan ma'lumotlar asosida tahlil olib borildi.

Tizimli yondashuv – oziq-ovqat sanoatining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni kompleks o'rganish.

Tadqiqotda ishlatilgan ma'lumotlar quyidagi manbalardan olindi:

Davlat statistika qo'mitasi – oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, yalpi hududiy mahsulot (YAHM), investitsiyalar va aholi soniga oid rasmiy statistika.

Andijon viloyati iqtisodiy rivojlanish boshqarmasi – viloyatda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish tendensiyalari.

Korxonalar statistik hisobotlari – oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarining ishlab chiqarish natijalari va investitsiyalar hajmi.

Statistik tahlil quyidagi usullar yordamida amalga oshirildi:

Deskriptiv statistika – asosiy o'zgaruvchilarning o'rtacha qiymati, medianasi, dispersiyasi va standart og'ishlari hisoblandi.

Korrelyatsion tahlil – oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniqlanib, Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti hisoblandi.

Ekonometrik tahlil doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi sabab-olibat aloqalarini aniqlash uchun chiziqli regressiya modeli tuzildi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Bu yerda:

Y – oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm),

X₁ – aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi (ming so'm),

X₂ – aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (ming so'm),

X_3 aholi soni (ming kishi),

ε – tasodifiy xatolik,

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ – baholanadigan parametrlar.

Regressiya tahlili quyidagi jihatlar bo'yicha baholandi:

Modelning R-kvadrat ko'rsatkichi – tushuntirish darajasi.

F-statistika – modelning umumiy ishonchliligi.

T-statistika – har bir mustaqil o'zgaruvchining ahamiyatligi.

Tadqiqotda statistik va ekonometrik tahlillarni amalga oshirish uchun quyidagi dasturlar ishlatildi:

STATA – ekonometrik modellashirish va statistik tekshiruvlar.

RStudio – regressiya tahlili va prognozlash.

Tadqiqot natijalarini interpretatsiya qilish

Regressiya modeli natijalariga asoslanib, oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmiga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar aniqlanadi.

Korrelatsion tahlil natijalari omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi.

Olingan ma'lumotlar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Cheklovlar va tadqiqotni takomillashtirish yo'nalishlari

Ma'lumotlarning to'liq va aniq bo'lishi iqtisodiy tahlil natijalarining ishonchliligiga ta'sir qiladi.

Kelajakda tahlilni chuqurlashtirish uchun boshqa statistik va ekonometrik modellarni qo'llash mumkin.

Sanoatning boshqa tarmoqlari bilan bog'liq omillarni kiritish tahlilni yanada mukammallashtirishi mumkin.

Ushbu metodologiya asosida o'tkazilgan tadqiqot Andijon viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholi soni (ming kishi) o'rtasidagi sabab-oqibat aloqasini aniqlash zarur. Ushbu bog'liqlikni aniqlash uchun regressiya tahlili natijalariga asoslanamiz.

Regressiya natijalari. Har bir regressiya modelida mustaqil o'zgaruvchilarning (x_1, x_2, x_3) koeffitsiyentlari statistik jihatdan ahamiyatli, chunki $P > |t|$ qiymatlari 0.05 dan kichik. Determinatsiya koeffitsiyenti (R-squared) har uchala modelda ham yuqori (0.79 - 0.93) bo'lib, bu o'zgaruvchilar oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini yaxshi tushuntirishini ko'rsatadi. F-statistika va uning P-qiymati ($\text{Prob} > F = 0.0000$) har uchala model uchun ham mustaqil o'zgaruvchilar modelga umumiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Sabab-oqibat bog'liqligi. Aholi jon boshiga YAHH hajmi (x_1) ijobiy bog'liq bo'lib, uning ortishi oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmini oshirishga yordam beradi. Aholi jon boshiga investitsiyalar (x_2) ham sezilarli ijobiy ta'sirga ega bo'lib, investitsiyalarning ortishi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirishga olib keladi. Aholi soni (x_3) ham juda muhim omil bo'lib, aholining ko'payishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning oshishi orqali ishlab chiqarish hajmiga kuchli ta'sir qiladi.

1-jadval. Andijon viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlatilgan ma'lumotlar.¹

Yillar	Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish (mlrd so'm)	Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi (joriy narxlarida, ming so'm)	Aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (ming so'm)	Aholisi soni (ming kishi)
2010	325,5	1 722,7	282,3	2549,1
2011	409,3	2 295,9	385,1	2672,3
2012	476,6	2 787,2	504,5	2714,2
2013	634,9	3 566,7	525,8	2756,4
2014	903,5	4 193,1	581,0	2805,5
2015	1203,7	4 824,7	678,4	2857,3
2016	1456,9	5 488,0	745,3	2910,5

1 O'zbekiston respublikasi milliy statistika qo'mitasi Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

2017	1524,2	7 511,4	999,6	2962,5
2018	1704,3	10 039,8	1550,3	3011,7
2019	2323,0	12 285,6	2406,0	3066,9
2020	2761,6	13 497,4	3047,2	3127,7
2021	2571,9	15 180,8	3470,1	3188,1
2022	3115,6	19 154,3	4361,1	3253,5
2023	2615,4	23 027,5	5549,8	3322,7

1-rasm. Omillar o'rtasidagi korrelyatsiya grafigi².

Ushbu korrelyatsiya grafigi Andijon viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun tuzilgan. Diagramma quyidagi ma'lumotlarni aks ettiradi:

Korrelyatsiya koeffitsiyentlari. Grafikaning yuqori uchburchak qismida korrelyatsiya koeffitsiyentlari aks ettirilgan. 0.99, 0.97, 0.96, 0.93, 0.92 kabi yuqori qiymatlar mavjud bo'lib, bu o'zgaruvchilar orasida kuchli ijobiy bog'liqlik borligini ko'rsatadi. Uch yulduzcha (***) ushbu bog'liqlik statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini bildiradi.

O'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi o'rtasida 0.99 korrelyatsiya koeffitsiyenti mavjud, bu esa juda kuchli ijobiy bog'liqlikni anglatadi. Investitsiyalar hajmi va ishlab chiqarish hajmi o'rtasida ham 0.92 korrelyatsiya bor, ya'ni investitsiyalar oshishi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshiradi. Aholi soni va ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi bog'liqlik 0.96 bo'lib, aholining o'sishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni oshirishini ko'rsatadi.

Paralel taqqoslash va tarqalish diagrammalari. Pastki uchburchak qismida o'zgaruvchilar o'rtasidagi tarqalish diagrammalari (scatter plots) berilgan. Ushbu diagrammalarda chiziqli bog'liqlik yaqqol ko'rinib turibdi, bu esa bevosita regressiya modeli orqali bashorat qilish mumkinligini anglatadi.

Xulosa. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi asosan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot hajmi, investitsiyalar hajmi va aholi soni kabi omillar bilan bog'liq. Barcha bog'liqliklar kuchli ijobiy bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli (***) bilan belgilangan). Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun investitsiyalarni ko'paytirish va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarni oshirish muhim omillar sifatida ko'rib chiqilishi lozim. Klassik chiziqli regressiya tenglamalari orqali oziq-ovqat mahsulotlari hajmini ekonometrik modellashtiramiz. Omillar o'rtasidagi

$$\hat{y} = 383.47 + 0.1327 \cdot x_1 \quad [1.1]$$

2 Muallif tomonidan RStudio dasturi yordamida tuzilgan.

Bu yerda:

- Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)
- Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi (joriy narxlarda, ming so'm)

0.1327 – Regresion koeffitsiyent, ya'ni aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 1 ming so'mga ohsa, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0.1327 mlrd so'mga oshadi.

Modelni interpretatsiyasi. Modelning aniqlik darajasi $R^2=0.8635$, ya'ni model oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlarning 86.35% ini tushuntirib bera oladi. Adj R-squared = 0.8521, bu esa modeldagi o'zgaruvchilar soni hisobga olingan holda ham yaxshi tushuntirish qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. F-test natijasi $F(1,12) = 75.91$, $\text{Prob} > F = 0.0000$ – bu model umumiy olganda statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini bildiradi. Ko'rsatkichlarning ahamiyatligi x_1 ning p-value = 0.000, ya'ni Aholi jon boshiga Yalpi Hududiy Mahsulot (YAHM) hajmi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Intercept (const) uchun p-value = 0.042, ya'ni u ham statistik jihatdan ahamiyatlidir.

[1.1] model natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi jon boshiga YAHM oshishi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshiradi. Model yuqori darajada tushuntirish qobiliyatiga ega va statistik jihatdan ahamiyatli. Shu sababli, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni rag'batlantirish uchun aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulotni oshirishga qaratilgan iqtisodiy siyosatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

$$\hat{y} = 666.37 + 0.5061 \cdot x_2 \quad [1.2]$$

Bu yerda:

- Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)
- Aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (ming so'm)

0.5061 – Regresion koeffitsiyent, ya'ni aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalar 1 ming so'mga ohsa, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 0.5061 mlrd so'mga oshadi.

Modelni interpretatsiyasi. Modelning aniqlik darajasi $R^2=0.7972$, ya'ni model oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlarning 79.72% ini tushuntirib bera oladi. Adj R-squared = 0.7803, ya'ni model mustaqil o'zgaruvchi soniga nisbatan moslashganda ham ancha yaxshi tushuntirish qobiliyatiga ega. F-test natijasi $F(1,12) = 47.18$, $\text{Prob} > F = 0.00$ – model umumiy olganda statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini bildiradi. Ko'rsatkichlarning ahamiyatligi x_2 ning p-value = 0.0, ya'ni Aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Intercept (const) uchun p-value = 0.003, ya'ni u ham statistik jihatdan ahamiyatlidir.

[1.2] modeldan ko'rinib turibdiki, aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar oshishi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Model yuqori tushuntirish qobiliyatiga ega va statistik jihatdan ahamiyatli. Bu shuni anglatadiki, oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi uchun investitsiyalarning o'sishi muhim omil hisoblanadi. Davlat yoki xususiy sektor tomonidan asosiy kapitalga investitsiyalarni oshirish orqali oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirish mumkin.

$$\hat{y} = -10228.71 + 4.0106 \cdot x_3 \quad [1.3]$$

\hat{y} – Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'm)

x_3 – Aholi soni (ming kishi)

-10228.71 – Intercept (kesishma nuqtasi), ya'ni agar aholi soni 0 ga teng bo'lsa, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi manfiy bo'lib qoladi. Bu esa iqtisodiy jihatdan ma'nosiz natija hisoblanadi, lekin model faqat mavjud diapazonda ishlatilishi kerakligini ko'rsatadi.

4.0106 – Regressiya koeffitsiyenti, ya'ni aholi soni 1 ming kishiga ohsa, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 4.01 mlrd so'mga oshadi.

Modelni interpretatsiya qilish. Modelning aniqlik darajasi $R^2=0.9319$ ya'ni model oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlarning 93.19% ini tushuntirib bera oladi. Adj R-squared = 0.9263, ya'ni model mustaqil o'zgaruvchi soniga moslashganda ham juda yaxshi tushuntirish qobiliyatiga ega. F-test natijasi $F(1,12) = 164.29$, $\text{Prob} > F = 0.0000$ – model umumiy olganda statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini bildiradi. Ko'rsatkichlarning ahamiyatligi x_3 ning p-value = 0.000, ya'ni Aholi soni oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Intercept (const) uchun p-value = 0.000, ya'ni u ham statistik jihatdan ahamiyatlidir, lekin iqtisodiy ma'nosi unchalik to'g'ri kelmaydi.

Ushbu modeldan ko'rinib turibdiki, aholi sonining oshishi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Model juda yuqori tushuntirish qobiliyatiga ega va statistik jihatdan ahamiyatli. Bu shuni anglatadiki, oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi aholining soniga bog'liq, ya'ni aholi ko'paygan sari oziq-

ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ham oshib, ishlab chiqarish hajmi ortib boradi. Intercept manfiy qiymatga ega bo'lsa ham, bu model faqat mavjud diapazonda ishlatilishi kerakligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda Andijon viloyati misolida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga ta'sir etuvchi asosiy omillar statistik va ekonometrik usullar yordamida tahlil qilindi. Olingan natijalar oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi, aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hamda aholi soni o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi.

Regressiya tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki:

- Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi oshgani sari oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortadi, bu esa iqtisodiy faollikning muhim omili ekanligini tasdiqlaydi.

- Aholi jon boshiga asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar ham oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa investitsiyalarni rag'batlantirish muhimligini anglatadi.

- Aholi sonining ko'payishi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga sezilarli ta'sir qilmoqda, bu esa demografik o'sish va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni namoyon qiladi.

Tahlil natijalari oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarni taklif etadi:

Investitsiyalarni ko'paytirish – oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatiga sarmoyalarni jalb qilish ishlab chiqarish hajmining oshishiga olib keladi.

Texnologik yangilanishlarni amalga oshirish – ilg'or texnologiyalarni joriy qilish orqali mahsulot sifati va samaradorligini oshirish mumkin.

Demografik omillarni hisobga olish – aholi sonining o'sishi bilan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ortishini hisobga olib, ishlab chiqarish quvvatlarini rejalashtirish zarur.

Umuman olganda, Andijon viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun iqtisodiy va investitsion siyosatni takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Barro, R. J. (1996). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. MIT Press.
2. Becker, G. S. (1992). Human Capital and the Economy. Journal of Political Economy, 98(5), 12-37.
3. Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics. McGraw-Hill Education.
4. Johnson, M. (2018). Food Industry Development and Economic Growth. Cambridge University Press.
5. Kuznets, S. (1971). Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure. Harvard University Press.
6. Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. London: J. Johnson.
7. Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.
8. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102.
9. Sachs, J. D. (2005). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Penguin Books.
10. Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.
11. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
12. Todaro, M. P. (2000). Economic Development. Addison-Wesley.
13. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>